

IJTIMOYIY MEDIA MARKETING TAHLILI ORQALI MARKETING STRATEGIYALARINI OPTIMALLASHTIRISH

Toshkent davlat transport universiteti doktoranti
Nosirov Javlonbek Jamoliddin o`g`li

Annotatsiya. Ushbu maqola SMM-da brend marketingini aniqlashda iste'molchilarning xarid qilish xatti-harakatlarining asoslarini tahlil qiladi, SMM-da ta'sirchan marketingning ta'sirini muhokama qiladi va brend imidjini yaratishda SMM rolini taklif qiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, SMM ta'siri ikki tomonlama bo'lib, brendlar marketingda ijobiy bo'lishi va negativlikdan qochish, SMMda hissiy va shaxsiylashtirilgan marketing modeliga to'liq o'ynash, ta'sir qiluvchilarni tanlashga e'tibor berish va iste'molchilar bilan interaktiv marketingni oshirishni taklif qiladi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy media marketingi; iste'molchi xatti-harakati; brend tasviri; ta'sir qiluvchi marketing.

Аннотация. В этой статье анализируются основы покупательского поведения потребителей при определении маркетинга бренда в SMM, обсуждается влияние маркетинга влияния в SMM и предлагается роль SMM в построении имиджа бренда. Результаты показывают, что влияние SMM двояко, и предполагают, что бренды должны быть позитивными и избегать негатива при маркетинге, в полной мере использовать эмоциональную и персонализированную модель маркетинга в SMM, сосредоточиться на выборе влиятельных лиц и увеличить интерактивный маркетинг с потребителями.

Ключевые слова: Маркетинг в социальных сетях; поведение потребителя; Изображение бренда; влиятельный маркетинг.

Abstract. This paper analyses the basis of consumer buying behaviour in identifying brand marketing in SMM, discusses the influence of influencer marketing in SMM and suggests the role of SMM in building brand image. The

results show that the influence of SMM is twofold and suggests that brands should be positive and avoid negativity when marketing, give full play to the emotional and personalised marketing model in SMM, focus on influencer selection and increase interactive marketing with consumers.

Keywords: Social media marketing; consumer behaviour; brand image; influencer marketing.

Kirish. Bugungi kunda ijtimoiy media marketingi barcha turdagi kompaniyalar uchun potentsial mijozlar va maqsadli auditoriyaga erishishning samarali va iqtisodiy usuliga aylanib bormoqda. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yilda dunyo bo'ylab 4,26 milliarddan ortiq kishi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi va 2027 yilga kelib bu ko'rsatkich taxminan 6 milliardga yetishi kutilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda mukammal marketing biznesga sezilarli muvaffaqiyat keltirishi, mijozlar o'rtasida brendga sodiqlikni oshirishi, mahsulot sotilishini oshirishi, auditoriyangizga yo'l-yo'riq ko'rsatishi va hatto brendingiz uchun targ'ibotni yaratishi mumkin. SMM interaktiv, qulay va jozibador bo'lib, iste'molchilar bilan ijobiy aloqalar o'rnatish, brend xabarlarini iste'molchilarga etkazish, iste'molchilarning faolligi va sodiqligini oshirish, brend yoki kompaniya uchun yanada samarali va qulay marketingni osonlashtirish imkonini beradi. Ijtimoiy media marketingi biznesni iste'molchilar bilan bog'lashda qanchalik muhim rol o'ynashi aniq va ijtimoiy media marketingi qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida tadqiqot olib borishga arziydi.

Ijtimoiy media platformalarining ta'siri oldingi tadqiqotlarda ijtimoiy media marketingining mijozlar va brendlarga ta'siridan ko'ra ko'proq e'tibor qaratildi, shuningdek, SMM biznesga o'zlarini reklama qilishda qanday yordam berishi va SMM strategiyalarini ishlab chiqishni muhokama qilishda ko'plab hashamatli brendlar o'rganildi. Ijtimoiy tarmoqlarda iste'molchilar bilan muloqot qilish va muloqot qilish, ijobiy aloqalarni targ'ib qilish va hashamatli brenddan psixologik masofani kamaytirish uchun SMM-ni qo'llashda ustunlik qiladi, ba'zi tadqiqotlar

SMMga nisbatan ijtimoiy qoniqishni iste'molchi motivatsiyasiga hissa qo'shishi sifatida tahlil qildi va iste'molchilarning ijtimoiy mediaga munosabati qanday ta'sir qilishi mumkinligini muhokama qildi. brendlarga munosabat. Bundan tashqari, tadqiqotda SMM ning maqsadi foydalanuvchilar qiziqarli deb topadigan va o'zlarining mo'ljallangan auditoriyalari bilan baham ko'rishni xohlaydigan tarkibni ishlab chiqarishdir . Ammo SMM ning iste'molchi xulq-atvori, brend shaxsiyati va ijtimoiy media kanallariga ta'siri nafaqat ijobiy bo'lishi mumkin, brendlar va iste'molchilar salbiy ta'sirlarga to'g'ri javob berishda qiynaladi va katta investitsiyalar har doim ham kutilgan daromad keltirmaydi. Xabarlarni targ'ib qilish va imidj yaratish uchun SMMdan to'g'ri foydalanish uchun ko'proq brendlarni o'rganish muhimdir.

Ijtimoiy media marketing

Ijtimoiy media marketingi (SMM) mijozlarning ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zaro aloqasi bo'lgan va brendga foyda keltiradigan, masalan, mijozlarning sodiqligini oshirish, ijobiy obro'ga ega bo'lish va auditoriyaning mahsulotni sotib olish niyatini oshirish kabi marketing sifatida talqin qilinishi mumkin. SMM uchun aloqa vositasi sifatida ijtimoiy media asosan foydalanuvchilar uchun o'zlarini targ'ib qilish uchun platforma hisoblanadi va u virusli aloqa xarakteriga ega bo'lgani uchun biznes va brendlar uni mahsulot marketingi vositasi sifatida jozibador deb bilishadi. SMM marketingning juda qulay va jozibador shakli bo'lib, u biznes yoki kompaniya uchun maqsadli iste'molchilarga erishishni oson, sodda va samaraliroq qilishi mumkin. Chunki ko'pchilik ijtimoiy media marketingiga kirish bepul va hatto ba'zi ijtimoiy media platformalaridan tijorat maqsadlarida foydalanish bepul bo'lib, bu marketing xarajatlarini samarali ravishda kamaytiradi va mavjudlik soni va ko'lamini kengaytiradi. SMM vaqt va makonning an'anaviy cheklovlarini buzadi, auditoriyani kengaytirish uchun ijtimoiy o'zaro ta'sirni yangilaydi va moslashtiradi va SMMni yanada interaktiv qilish uchun ikki tomonlama aloqa platformasini taqdim etadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi o'zaro ta'sir darajasining ortishi auditoriyaning

faolligini oshirishga va Internetga ijobiy munosabat va tan olinishini oshirishga yordam berdi. Biroq, SMM auditoriya va brendlar uchun, shuningdek, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi uchun ba'zi salbiy ta'sirlarga ega. Buning sababi, ijtimoiy media platformalarida ma'lumotlar almashish va oshkor qilish, ma'lumotlarga kirishni osonlashtiradi va monitoring va nazoratning yo'qligi tufayli kelib chiqadigan ko'plab xavf va kiberjinoyatlarni ko'paytiradi [6]. SMM xarid qilish tajribasi an'anaviy oflayn xaridlar bilan solishtirganda etishmaydi va brendlar uchun SMM zararli salbiy fikr va haqoratli sharhlarni olib keladi. Norozi mijozlar yoki to'g'ridan-to'g'ri raqobatchilar haqoratli yoki haqoratli tasvirlar, sharhlar yoki videolarni joylashtirishlari mumkin, ammo brend sotuvchilari bunday hodisalarning oldini olishda kamroq aralashadilar va bu xatti-harakat brend marketingiga ko'proq salbiy munosabatda bo'ladi, chunki bandwagon effekti ko'proq ta'sir qiladi. tomoshabin psixologiyasi.

SMM orqali brendlarning iste'molchilarga ta'siri.

Ijtimoiy media marketingi iste'molchilar xulq-atvoriga (masalan, sotib olish niyati, sodiqlik, jalb qilish niyati) ta'siri tufayli kengayib bormoqda, chunki iste'molchilar tegishli mahsulot ma'lumotlariga kirish uchun ijtimoiy media platformalaridan foydalanadilar va bloggerlar tomonidan mahsulotlar haqida baham ko'rgan xariddan keyingi munosabatni o'rganishadi. va xizmatlar. Ijtimoiy media marketingiga bo'lgan ishtiyoqning ortib borayotgani, shuningdek, ijtimoiy media marketingi iste'molchilarning xatti-harakatlariga ta'sir qilishda samarali bo'lishi, mijozlar brend tasvirlari, videolari va iste'molchi va iste'molchi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri va interaktiv aloqani yaratadigan xabarlarni nusxalash bilan izohlanishi mumkin. brendning mahsulotlari, ularga sharhlar bo'limida to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish va muloqot qilish va mahsulot haqida his-tuyg'ular va his-tuyg'ularni yaratish imkonini beradi, ijtimoiy media iste'molchilarning idrokiga, munosabatiga va oxir-oqibat harakatlariga ta'sir qilishda muhim rol o'ynashi aniq. So'rov natijalariga ko'ra, xaridorlarning 49 foizi mahsulot sotib olishga qaror qilgan bo'lsa va

iste'molchilarning 70 foizi u haqida foydali ma'lumot to'plash uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan bo'lsa-da, iste'molchilarning atigi 7 foizi sotib olish jarayonini yakunlaydi [7], Bu shuni anglatadiki, ijtimoiy media sotuvchilari iste'molchilar ehtiyojlarini oldindan bilish va iste'molchilarga SMM ning ishontiruvchi ta'siridan to'liq foydalanish uchun marketing kampaniyalari uchun iste'molchilar niyati va xatti-harakatlarini tushunishlari kerak. SMM iste'molchilar bilan o'zaro aloqa va aloqani yaratishi va markali mahsulotlarni sotishni oshirishi mumkin. Brendlar o'z mahsulotlari yoki xizmatlari haqida ijtimoiy media platformalarida xabarlar joylashtirsa yoki Netflix brend xabarlarini baham ko'rishi va yoqtirishi iste'molchilarning xarid qilish niyatlari, xarid qarorlari va hissiy o'zgarishlariga ta'sir qilishi mumkin. Ijtimoiy media marketingining ijobiy tomoni shundaki, u iste'molchilarning brend mahsulotlarini sotib olish yoki sotib olish niyatlarini ko'paytirishga yordam beradi, iste'molchilarning fikrlarida ijobiy brend idrokini shakllantirishga va brendga e'tirof etish va sodiqlikni shakllantirishga yordam beradi; ijtimoiy media marketingi mazmuni orqali uzatiladigan his-tuyg'ular iste'molchilarning his-tuyg'ularini yuqtirishga moyil bo'lib, iste'molchilarning xatti-harakatlariga ta'sir qiladi.

SMM yondashuvi - Influencer Marketing

Brend va ta'sir o'tkazuvchi bir-biriga mos keladi. Ta'sir qiluvchining ishonchliligi brendga sodiqlikni oshiradi. Ijtimoiy media ta'sir qiluvchilar - bu ijtimoiy media platformalarida brendlar va tijorat tovarlarini targ'ib qilish va tasdiqlash orqali boshqalarni ishontiradigan odamlar. Ular ko'pincha mikro-ta'sir qiluvchilar va taniqli shaxslarning ma'qullashini oladigan fikr yetakchilariga bo'linadi. Twitter tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, iste'molchilar ijtimoiy media ta'sir o'tkazuvchilarga do'stlariga bo'lgan ishonch darajasiga ega bo'lishlari mumkin [8]. Influencer marketing bu reklama turi bo'lib, unda brendlar va marketologlar o'zlarining brendli kontentini yaratish yoki ta'sir etuvchining o'z izdoshlari va brendning maqsadli bozoriga tarqatish uchun nufuzli odamlarga pul

to'laydilar. Ta'sir qiluvchi ishonchli ma'lumot manbai sifatida tanilgan, u mahsulot haqidagi ma'lumotni tarqatish va almashish va yoqtirish orqali mahsulot sotishni ko'paytirish orqali brendga sodiqlik va xabardorlikni oshiradi, ta'sir o'tkazuvchilar uchun esa ishonchli tavsiyalar va mahsulot sotishning ko'payishi auditoriyaga ishonch va e'tiborni jalb qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda faol Elektron Og'zaki So'z (eWOM) mavjudligi brend marketing mazmunining jozibadorligini oshirishga yordam beradi, iste'molchining xarid qilish niyatini oshiradi va eWOMni o'qish uchun vaqt va tajribani o'tkazadi. Bu, shuningdek, marketingda mavjud bo'lgan bandwagon effekti va shov-shuvli marketing bilan bog'liq, shuning uchun brendlar va ta'sir qiluvchilar qo'shimcha rol o'ynaydi.

Interaktiv marketingni oshirish

Ijtimoiy media marketingi ko'proq interaktiv bo'lishi va iste'molchilar bilan bog'langan bo'lishi kerak, ularni brendning marketing faoliyatida ishtirok etishga undash kerak, masalan, brend muhokamalari, yoqtirishlar, sharhlar va retvitlar, bu esa mijozlarni u bilan tez-tez o'zaro aloqada bo'lishga undash orqali brend imijini targ'ib qiladi. unutish tezligi va brend mahsulotining afzalliklari haqidagi bilimlarini mustahkamlash. Albatta, ta'sir o'tkazuvchilarning brend mahsulotlariga nisbatan ijobiy va salbiy sharhlari sub'ektiv takliflar bo'lib, salbiy sharhlar qarshisida brendning munosabati ham brend imidjining kalitidir. Salbiy sharhlarga duch kelganda, brend iste'molchining takliflariga samimiy munosabatda bo'lishi tavsiya etiladi, masalan, asosli sharhlarni qabul qilish va ularni to'g'rilash, haqiqiy echimni taqdim etish va hokazo. Bu mas'uliyatli va yaxshi tinglaydigan brend imidjini yaratadi, salbiy teskari munosabatga loqayd munosabat brend imidjiga putur etkazadi. Ijtimoiy media platformalarida baham ko'rilgan kontent platformaning o'ziga xos xususiyatlariga moslashtirilgan bo'lishi kerak va baham ko'rilgan kontent yuqori sifatli va brend maqomiga mos kelishi kerak.

Xulosa

Ushbu tadqiqot SMM ning qamrovi, interaktivligi va jozibadorligi brend marketingi va iste'molchilarning xulq-atvoriga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatishini va SMM iste'molchilarning xatti-harakatlariga ham faol, ham to'siq sifatida ta'sir qilishini aniqladi. Influencer marketing, SMM turlaridan biri, o'ziga xos marketing modelining ikki tomoniga ega va tadqiqotchilardan unga ob'ektiv qarashni talab qiladi, bu esa kuchli va ta'sirchan brend imidjini yaratishga yordam beradi. SMM ning brend aloqasiga salbiy ta'siri shundan dalolat beradiki, SMM marketing nafaqat brend aloqasiga yordam beradi va targ'ib qiladi, balki brendlar SMMni ko'r-ko'rona va haqiqatga to'g'ri kelmaydigan tarzda amalga oshirsa, teskari ta'sir ko'rsatadi. Birinchidan, tobora ko'proq brendlar o'z kommunikatsiyalari uchun SMM ni tanlamoqda, natijada reklamalarning chalkashligi fenomeni yuzaga keladi, bu esa iste'molchilarning e'tibor uchun raqobatini tobora qiyinlashtiradi va shuning uchun SMM iste'molchi xatti-harakatiga aylanadi; ikkinchidan, brendning ta'sir etuvchi shaxsni tanlashi foyda olish va yolg'on reklama bo'lishi mumkin, bu esa brendning obro'siga va kelajakdagi rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. SMM tengdoshlarning nosog'lom raqobatiga, tuhmat va haqoratomuz izohlarga duchor bo'lishi mumkin, bu esa iste'molchilarni brendning noto'g'ri imidjiga olib kelishi mumkin. Va nihoyat, brendli kontent iste'molchilarda norozilik yoki haqoratli tuyg'ularni uyg'otsa, SMM ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

References

1. Nosirov, J. J., & Raxmatov, Z. N. (2022). OZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(10), 176-180.
2. J. J. Nosirov, & D. N. Raxmatov (2022). MALAKATIMIZ IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH USUSLLARI. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2 (9), 18-21.

3. Nosirov Javlonbek Jamoliddin o`gli. (2023). MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITIES IN MANUFACTURING ENTERPRISES. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 16, 39–42. Retrieved from <https://sjird.journalspark.org/index.php/sjird/article/view/709>
4. Javlonbek, N., & Javlonbek, N. (2022). MARKAZIY VA SHARQIY YEVROPADA XITOVNING TO`G`RIDAN-TO`G`RI XORIJIY INVESTITSIYALARING MOYILLIGI: DUNNING OLI MODELI ASOSIDA. <https://scienceweb.uz/publication/11693>
5. Javlonbek, N. (2020). *Prospericiency of chinese outward foreign direct investments in central asia and eastern europe decision making through Dunning`s oli model.* <https://scienceweb.uz/publication/11694>
6. Jamoliddin ogli, N. J. (2023). TRANSPORT KORXONALARIDA MUHIM MARKETING STRATEGIYASI XUSUSIYATLARI. Nosirov Javlonbek Jamoliddin og`li. (2023). TRANSPORT KORXONALARIDA MUHIM MARKETING STRATEGIYASI XUSUSIYATLARI. Results of national scientific research, 2(8), 19–26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8239372>
7. Jamoliddin ogli, N. J. MARKETING MUHITIGA ASOSLANGAN HOLDA KORXONALARDA MARKETING STRATEGIYASI. <http://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2183/3448> Vol. 1 No. 1 (2023): [Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal](#)Jamoliddin ogli, N. J.
8. SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN MIJOZLAR BILAN MUNOSABATLARNI BOSHQARISHDA B2B RAQAMLI MARKETINGNI O'RNATISH. <http://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2170> Vol. 1 No. 1 (2023): [Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal](#)Jamoliddin ogli, N. J. SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN MIJOZLAR BILAN MUNOSABATLARNI BOSHQARISHDA B2B RAQAMLI MARKETINGNI O'RNATISH.

